

BASKETBOLDA OYÍN TEXNIKASÍNA ÚYRETIW METODLARI**Kurbaniyazov Jannazar Saparbaevich**

Berdaq Atındađı Qaraqalpaq Mámleketlik universiteti.

Fakultetler Ara Dene Mádeniyati kafedrası

Asistent oqitiwshisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14911423>

Abstract. *Texnikanıń dawamlı ózgesheligi–bul demek, arawlı bir usıl texnikası qayta-qayta tákirarlanıw dawamında sol texnikanıń dawamlı orınlanıwı menen táriplenedi.*

Texnikanıń ózgeriwshelik ózgesheligi arawlı bir usıl texnikasın oyın jađdayı (óz sherikleri hám qarsılaslardıń orınlasıwı, olardıń háreket bađdarı, tezligi, toptıń bađdarı, tezligi hám bálent-tómenligine qaray) talaplarına sáykes tártipte ózgertiwdi bildiredi.

Texnikanıń jetiliskelik ózgesheligi hár bir usıl texnikası jetilisken ózlestirilgennen keyin basqa usıl texnikasına úyretiwdi anıqladı.

Texnikanıń hár tárepleme ózgesheligi hár bir oyın usılın keń sheńberde kóp tárepleme hám túrli jónelislerge orınlanatıwın bildiredi

Tayanish sózler: *Texnikanıń jetiliskelik, úyretiw, Basketbolğa tán oyın usılları, tolıq-konstruktiv, fizikalıq, texnikasına.*

Sport ámeliyatına tiyisli qanday da bir-bir háreket (usıl) texnikası yamasa taktikasına "úyretiw", olardı "ózlestiriw", tolıq jetilistiriw atamaları logikalıq tárepten hár túrli hám keń qamtıwlı mánis- mazmunga iye bolıp, ózine tán ayırıqshalıqlar menen pariq etedi.

"Úyretiw" "ózlestiriw hám tolıq jetilistiriw" nátiyjeliligi úyretiwshi trenerdiń kásiplik-pedagogikalıq sheberligi hám uyreniwshiniń qábileti menen belgilenedi. Lekin "trener sportshı" juplıgınıń óz ara iskerliginde trener basqarıwshı, shólkemlestiriwshi, úyretiwshi hám tárbiyashi rolin oynawı tiyis. Basqasha etip aytqanda, eger sport dógeresine kelgen bala fizikalıq hám ruwxıy saw bolsa, biraq qábileti jetkilikli bolmasa da trener óziniń bilimi, kásiplik sheberligi hám dóretiwshilik potencialın iske salıp, sol balanı intalı sportshı etip jetistiriw juwapkerligin alıwı kerek. Sebebi, balada háreket qábileti basqa páziyet-qábiletleri genlik faktorlarğa tiykarlanğan boladı. Bul qábiletler turmıs dawamında turmıs tárizi hám basqa shárt-sharayatlarğa qaray ol yamasa bul dárejede qalıplesip baradı. Geypara balalarda genlik qábiletler yamasa qanday da bir háreket elementleri organizmniń muwapıq jerlerinde tereń orınlasıwı múmkin.

Eger bala tartınshaq, uyalshaq bolsa, bul qábilet yamasa elementler ashılmaslıgı múmkin.

Usınday ađdaylarda trenerdiń sheberligi usı qábilet hám elementlerdi ashıp beriwı hám qalıplestiriwı kerek.

Onıń ushın trener balanıń barlıq múmkinshilikleri, sonday-aq, organizmge tereń ornalasqan háreket rezervlerdi arnawlı standart testler hám oyın tárizli shınıǵıwlar járdeminde anıqlawı hám de olardı iske túsiriwi zárúr boladı. Demek "úyretiw", "ózlestiriw" hám "jetilistiriw" processleri "trener-sportshi" funkcional sisteması tiykarında payda etiliwi zárúrli áhmiyetke iye boladı. Eger "úyretiwshi" hám "joqarı dárejede jetilistiriwtiriwshi" shınıǵıwlar kólem-kúsh-jónelis táreplerinen maqsetke muwapıq bolsa, balanıń jası úlkeygen sayın shınıǵıwlar kólemi hám kúshi uyań-áste "tolqın tárizli" principte asırıp barılsa, filosofiyalıq nızamlıq bolǵan "forma" (qáddi-qáwmet) da, "mazmun" óz ornına iye bolıp baradı. Bardı da, bul processte qátelikke jol qóyılса, yaǵnıy "úyretiwshi" hám "joqarı dárejede jetilistiriwshi" shınıǵıwlar tártipsiz, arnawlı qollansa, filosofıyanıń ekinshi nızamı "sebep hám aqıbet" júzege keledi-balanıń "formasında" (qáddi-qáwmeti) da, háreket "mazmunında" da unamsız ózgerisler (jaralanıw, zaqım alıw hám t.b) júz beredi. Sonday eken, "úyretiw", "ózlestiriw hám" tolıq jetilistiriw processleri integral pedagogikalıq process bolıp trenerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Basketbolǵa úyretiw tártibi, basqıshları usılları, quralları hám principi

Basketbolǵa tán oyın usılları (kónlikpeleri) texnikasına úyretiw procesi tómendegi tártipte ámelge asırılıwı maqsetke muwapıq:

- jaǵday hám háreketleniwlerge úyretiw;
- hújimde toptı basqarıwǵa úyretiw;
- qorǵawda qarsılıq kórsetiw hám toptı iyelewge úyretiw;
- hújim hám qorǵawda oynaw usıllarına úyretiw.

Ádette, úyretiw procesi keminde 4 shártli basqısh dawamında ámelge asırıladı:

1-basqısh, uyretilip atırǵan usıl texnikası haqqında oyda sáwlelendiriw payda etiw. Bul basqıshda túsindiriw, kórsetiw (kórsetiw), tákirarlaw usıllarınan paydalanıladı.

Quralları: tuwrı hám obrazlı sózler menen túsindiriw, óz ara sáwbet, talqılaw, analiz, kelisiw hám hám t.b

2-basqısh, arnawlı bir usıl texnikasına ápiwayı sharayatta (artıqsha wazıypalarsız áste kúshte) úyretiw.

Qollanılatusın úyretiw usılları: kórsetilgen usıl mazmunın eslep qalıw jáne onı tolıq halda orınlaw, usıldı bólim, element hám fazalarǵa bolıp úyretiw, olardı "ayna" usılında tákirarlaw (shuǵıllanatusınlardıń biri atqaradı, ekinshisi trener baslıqlıǵında gúzetedi, analiz etedi, qátelerdi dúzetedi hám bahalaydı),

3-basqısh, arnawlı bir usıl texnikasına quramalı sharayatta (orınlaw tezligi asırıladı, qosımsha wazıypalar beriledi, jaǵdaylar tuwdırıladı, juplıqta yamasa úshlikte orınlanadı hám t.b.) úyretiw.

Qollanilatugin úyretiw usılları: tolıq-konstruktiv usılı, tákirarlaw-analiz usılı, reproductivlik usıl, jeke usıl, qátelerdi ońlaw usılı, oyın usılı, jarıs usılı.

4-basqısh, úyrenilgen usıllardı tolıq jetilistiriw (oqıw oyınları hám qadaǵalaw jarısları processinde).

Qollanilatugin úyretiw hám jetilistiriw usılları: barlıq basqıshlarda qollanilatugin usıllar, oyın usılı, jarıs usılı, video kórinis usılı.

Joqarıda belgilengen barlıq basqıshlarǵa tán úyretiw usılları tómendegi qurallar (shınıǵıwlar) járdeminde qollanıladı: tayarlaw, járdemshi, jaqınlawshı, eliklewshi, tiykarǵı (oyın usıllarınıń ózi), oyın hám jarıs shınıǵıwları, járdemshi úskeneler, texnikalıq qurallar hám trenajerlar.

Úyretiw basqıshları, usılları, quralları hám principleriniń qollanıw tártibi 1-kestede keltirilgen.

Úyretiw basqıshları, usılları hám quralları

Úyretiw basqıshları hám olardıń atı	Úyretiw usılları	Úyretiw quralları
1-basqısh. Uyretilip atırǵan ilimiy tájiriye (háreket) haqqında túsinik payda etiw	Túsindiriw-analiz etiw, kórsetiw túsindirme beriw	Saz- sáwbet, baylanıs, tartıs, súwretler, ulgiler, videofilmler
2-basqısh ilimiy tájiriyelerge ápiwayı sharayatta úyretiw (jeke tártipte qosımsha wazıypalarsız)	Bólimlerge bolıp, element hám fazalarǵa bolıp úyretiw, ilimiy tájiriye tolıq halda úyretiw, qátelerdi tuwırlaw, xoshametlew, qaytarıw	Tayarlaw -jaqınlawshı, baǵdarlawshı bir túrdegi eliklewshi hám tiykarǵı texnikalıq shınıǵıwlar
3-basqısh ilimiy tájiriyelerdi quramalılastırılǵan sharayatta úyretiw (jaǵdaylı wazıypalar beriw, juplıqta, úshlikte hám t.b)	Ilimiy tájiriyelerdi tolıq halda úyretiw, tezlik hám anıqlıqtı kúsheytip úyretiw, túrli baǵdardaǵı háreketlerden keyin orınlaw, reproductivlik qaytarıw tiykarında úyretiw, óz ara analiz hám bahalaw tiykarında úyretiw	1-2-basqıshlardaǵı qurallar, ulıwma hám arnawlı shınıǵıwlar úlken tezlik hám anıqlıqta qollanıladı, juplıq, úshlikte qollanilatugin shınıǵıwlar, trenajer hám texnikalıq qurallar
4-basqısh. Úyretiwdi dawam ettiriw, rawajlandırıw hám tolıq jetilistiriw	Barlıq usıllar	Barlıq qurallar hám komanda oyınları

Oyın texnikasına úyretiw procesinde hár bir usıl (jaǵday háreketleniw túrleri, oyın usılları) texnikasınıń tómendegi qásiyetlerine itibar qaratiladı:

- turaqlılıq;
- ózgeriwshenlik;
- jetiliskenlik;
- hár tárepleme;
- turaqlılıq - individuallıq.

Texnikanıń dawamlı ózgesheligi—bul demek, arawlı bir usıl texnikası qayta-qayta tákirarlanıw dawamında sol texnikanıń dawamlı orınlanıwı menen táriplenedi.

Texnikanıń ózgeriwshenlik ózgesheligi arawlı bir usıl texnikasın oyın jaǵdayı (óz sherikleri hám qarsılaslardıń orınlasıwı, olardıń háreket baǵdarı, tezligi, toptıń baǵdarı, tezligi hám bálent-tómenligine qaray) talaplarına sáykes tártipte ózgeriwdi bildiredi.

Texnikanıń jetiliskenlik ózgesheligi hár bir usıl texnikası jetilisken ózlestirilgennen keyin basqa usıl texnikasına úyretiwdi anıqladı.

Texnikanıń hár tárepleme ózgesheligi hár bir oyın usılın keń sheńberde kóp tárepleme hám túrli jónelislerge orınlanatúǵının bildiredi. Mısalı, toptı óń qolda da, shep qolda da birdey sheberlik bálent urıp júriw (juwırıw) sheberligi.

Texnikanıń turaqlılıq ózgesheligi hár bir usıl texnikası ózgeriwshen jaǵdaylar tásirinde, ishki (endogen-sharshaw, unamsız psixikalıq jaǵdaylar) hám sırtqı (ekzogen-iqlım, hawa rayı, kún-tún rejiminiń ózgeriwi, tamashagóyler alǵısı hám t.b.) faktorlar tásirinde de **dawamlı** hám turaqlı orınlasıwın bildiredi.

Texnikanıń individuallıq ózgesheligi - bul hár bir shuǵıllanıwshını óz múmkinshilikleri (boyı, qáddi-qáwmeti, háreket tájiriyesi háreket rezervi hám t.b.) nen kelip shıǵıp, úyrenilip atırǵan usıldı "model texnika" nusqasına tiykarınan, ayrıqsha mazmunda orınlaw rejimin bildiredi.

Sport texnikası teoriyasında "model (etalon) texnika", "maqul túsetuǵın (racional) texnika" hám "indivudual texnika" túsinikleri bar. Sport texnikasına úyretiw procesi bul "model" yamasa "racional" texnika nusqasın kóshiriw, onı qanday bolsa, sonday mazmunda ózlestiriwge qaratılmaydı, kerisinshe bul "nusqalar" úlgi retinde xızmet etiwı kerek, sol "nusqalarǵa" mólsherlengen halda úyretilip atırǵan usıldı óz múmkinshiligine qaray "jeke mazmunda" orınlawın (yamasa úyreniwdi, ózlestiriwdi) bildiredi.

Hújimde tán oyın usılları texnikasın ózlestiriw natiyjeliliginiń támiyinlew ushın olardı tómendegi izbe-izlikte úyretiw zárúrli bolıp tabıladı.

- tayarlıq jaǵdayları hám háreketleniw usılları;
- eki qádemli usılda toqtap qalıw;
- ornında hám háreket dawamında burılıw-aylanıw;
- toptı uslaw (qolda orınlasıwı) hám muwapıq jaǵday;

- ornında uzatıw hám qaqshıp alıw usılları;
- toptı qaqshıp alıw dawamında eki qádemde toqtap qalıw;
- ornında uzaq aralıqlardan sebetke top taslaw;
- háreket dawamında bir qollap (oń hám shep qollap) sebetke top taslaw usılları; - toptı oń hám shep qolda urıp júriw-juwırıw;
- toptı urıwdan keyin eki qádemde toqtap qalıw; - sekirip toqtap qalıw;
- topsız, toptı qaqshıp alıw menen toptı urıp júriw hám juwırıwdan keyin,
- orınnan háreket dawamında sekirip tuwrı hám de ońǵa-shepke, burılıp aylanıp sebetke top taslaw usılları;
- topsız hám top penen orınlanatuǵın aljastırıw háreketleri;
- jarıs talabında orınlanatuǵın oyın usılları.

Bul oyın usılları texnikasına úyretiwde tayarlaw, járdemshi, baǵdarlawshı, eliklewshi, tiykarǵı hám aralas shınıǵıwlar topsız hám top penen qollanıladı. Úyretiw procesinde bir túrdegi, beyimlestirilgen hám qánigelestirilgen háreketli oyınlardan paydalanıw ózlestiriw natıyjeliligini kúsheytedi (top "kapitanǵa", nomer shaqırıw, dáste qulaǵansha taslap al, quwalaspaq, ańshılar hám úyrekler, qarmaqsha, qorazlar urısı hám aqsaq ǵarǵa hám t.b.).

6. 4. Top penen orınlanatuǵın usıllar texnikasına úyretiw

Toptı qaqshıp alıw. Bul kónlikpe túrli usıllardan ibarat bolıp, daslep ornında turıp eki qol menen toptı qaqshıp alıw texnikasına úyretiledi. Keyin toptı qaqshıp alıw jaǵdayları modellestirilgen jaǵdaylar talaplarına sáykes halda háreket dawamında, háreketten keyin eki qádemli toqtap qalıw hám sekirip toqtap qalıw, sekirip bir hám eki qolda qaqshıp alıw usıllarına úyretiledi. Keyingi basqıshda belgilengen qaqshıp alıw usılları jetiliskeń ózlestirilgennen keyin top uzatıw usıllarına úyretiledi.

Top uzatıw. Usı kónlikpe usılları tómendegi tártipte:

- tós aldınan eki qollap;
- jelkeden oń hám shep qollap;
- bas ústinen eki qollap;
- bas ústinen oń hám shep qollap;
- bir qollap oń hám shep qaptal tárepten;
- oń hám shep qol menen bas ústinen yarım sheńber (kryuk) usılında;
- eki qol oń hám shep menen tómenen; jerge urıp uzatıw;
- toptı domalatıp uzatıw;
- "jasırma" uzatıw usılları: qoldı oń hám shep arqa tárepke (belge) ótkerip, qádem taslap atırǵan ayaq ortasınan hám hám t.b.

Bul uzatıw usılları ápiwayı, quramalılastırılğan hám modellestirilgen oyın jaǵdaylarında (qarsılaslar qarsılıǵında) úyretiliwi maqsetli áhmiyetke iye boladı.

REFERENCES

1. "Dene tárbiyası hám sport haqqında" ǵı Nızam. // Ózbekstanıń jańa nızamları. №23.- T.: Ádalat, 2001. 211-223 - b.
2. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń "Ózbekstan Balalar sportın rawajlandırıw fondı iskerligin jetilistiriw is – ilajları haqqın" ǵı 29 -avgust 2004- jıl 3481 - sanlı Pármanı.
3. Ózbekstan Respublikasınıń "Tálim haqqında" ǵı Nızamı (1979, 29- avgust). "Turkiston" gazetası.
4. Ózbekstan Respublikası "Kadrlar tayarlaw milliy baǵdarlaması". "Bilim" gazetası, 1998, 1- aprel.
5. Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń "Ózbekstanda dene tárbiyası hám sporttı jáne de rawajlandırıw is-ilajları haqqında" ǵı sheshimi, 29- may, 1999- jıl.
6. "Ózbekstan Balalar sportın rawajlandırıw fondı iskerligin shólkemlestiriw haqqında" ǵı ministrler Kabinetiniń 31- oktyabr 2002- jıl 374 - san Qararı.
7. Ayrapetyants L. R, Godik M. A. Sportivnie igrı.-T.: Ibn Sino, 1991-160 c.
8. Basketbol: 100 uprajneniy i sovetov dlya yunıx igrokov: per s angl. Nik Sortel.- M.: AST : Astrel, 2005.- 237 c.
9. Baskerbol. Teoriya i metodika obucheniya / pod obsh, ped. D. C. Hestepovskogo.- M.: Akademiya, 2004.- 336 c.
10. Ganieva F. v. Basketbol oyınıniń rásmiy qaǵıydaları.- T., 2007.- 124 b.
11. Ganieva F. V., Kubeysinova Y. T., Yakybova Y. J., Xusanova D. T. Hetraditsionnaya texnologiya vostonovleniya prijkov pri zanyatiyax basketbolom. // Metodicheskoe posobie.-T., 2013. 52 c.
12. Jumaniyazov D.(2024) GREK RIM GURESINDE SHIDAMLILIQ HAM ONI RAWAJLANDIRIW METODLARI .Modern science and Research. 3(6)
13. DENE TÁRBIYASI SISTEMASINDA HÁR TÁREPLEME TÁLIM HÁM TÁRBIYA BERIW USILLARI Jumaniyazov Dawranbay Qaljanbaevich
14. Джанходжаев, Н. (2024). Проблемы и перспективы применения нейронных сетей в сфере образования. Confrencea, 10, 177-183.